

حیدرآباد فرخندہ بنیاد سے شائع ہونے والا قدیم متوازن علمی و ادبی ماہ نامہ

سبکدوش

اکتوبر 2015ء
30/- روپے

ISSN-2278-6902

ادارہ ادبیات اردو ہیدرآباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبکدش

حیدرآباد

☆ جلد: ۷۷ ☆ شماره: ۱۰ ☆ ماہ: اکتوبر ☆ سال: ۲۰۱۵ء

مجلس مشاورت

- ☆ سرپرست: راجکماری اندرادپوی دھن راج گیرجی
☆ صدر: جناب زاہد علی خاں
☆ معتمد عمومی: پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور
☆ پروفیسر گوپی چند نارنگ
☆ پروفیسر مجتبیٰ حسین
☆ پروفیسر اشرف رفیع
☆ پروفیسر سلیمان اطہر جاوید

مدیر

پروفیسر بیگی احساس

- ☆ قیمت: 30 روپے ☆ زر سالانہ: 300 روپے ☆ کتب خانوں سے: 325 روپے
☆ پاکستان: 25 ڈالر ☆ امریکہ: 35 ڈالر ☆ برطانیہ: 30 پونڈ
☆ کینڈا: 35 ڈالر ☆ خلیجی ممالک: 35 ڈالر ☆ دوامی رکنیت: 5000 روپے

Phone: 040-23313311

Editor: 9849256723

Fax: 040-23374448

مراست و ترسیل زر کا پتہ: ایوان اردو پنچ گنہ روڈ، سوماجی گوڑہ، حیدرآباد، 500 082 انڈیا

برقی پتہ: E-mail: idarasabras@yahoo.in

چیک یا ڈرافٹ: The Sabras Monthly, Hyderabad کے نام سے ارسال کریں۔

پرنٹنگ پبلیشر پروفیسر ایس۔ اے۔ شکور نے طر پرنٹ سسٹمز، لکڑی کاپل میں طبع کروا کے ادارہ ادبیات اردو سے شائع کیا۔

اس شمارے میں

اداریہ

07 ادارہ بیگ احساس

مضامین

08 ریختی قاضی افضل حسین

13 کہانی پر کہانی کا کرب محمد بشیر مالیر کوٹلوی

17 اقبال کے پیام مشرق کا پیامبر کیفی اعظمی شاہد نوخیز اعظمی

23 ممتاز و منفرد رباعی گو: راشد آزر مقبول احمد مقبول

28 ممتاز مفتی بحیثیت افسانہ نگار: ایک تنقیدی مطالعہ حامد رضا صدیقی

37 ’یکپلٹس‘ ایک تجزیاتی جائزہ عبدالرحمن

45 انگارے: تنقیم و تجزیہ محبوب ثاقب

یادیں

49 یادیں راجکماری اندراد یوی دھن راج گیر اشرف رفیع

طنز و مزاح

53 سفر نامہ یا تذکرۃ النساء خامہ گوش

شاعری

57 اظہار وارثی، حسن ظہیر، جمال قدوسی، حنیف ساحل علیم صبانویدی، احسن رضوی، بی۔ ایس۔ عین جوہر

افسانے

64 افق اور میں اشوک کو تو ال / معین الدین عثمانی

66 پرائیوٹ اسد اللہ شریف

70 غور شب شہناز رحمن

مطالعہ

73 سو نکلف اور اس کی سیدھی بات..... فاروقی محو گفتگو انیس صدیقی ارجیل صدیقی: قدیر زماں

انگارے: تفہیم و تجزیہ

محبوب ثاقب

ہو جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انگارے کی اشاعت سے قبل سجاد ظہیر اور ان کے رفقاء کی کوئی خاص ادبی شناخت نہیں تھی۔ سجاد ظہیر کے دو افسانے رسالہ جامعہ دہلی میں شائع ہوئے تھے لیکن ان کی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی تھی شائد انھیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ادبی دنیا میں بل چھائے بغیر اپنا الگ مقام بنانا اور اپنی شناخت قائم کرنا آسان نہیں ہے اس لیے انہوں نے اپنے افسانوں کے لیے جس اور مذہب جیسے موضوعات کا انتخاب کیا اور انگریزی ادب کے اسالیب کو اپنایا جس میں انہیں خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ چاہتے تو مولوی، ملا اور مذہبی رہنماؤں کو اپنے افسانوں کا محور و مرکز بنانے کے بجائے عام مسلمان مرد کو اپنے افسانے کا مرکزی کردار بنا کر بھی وہ سب کچھ دکھا سکتے تھے جو وہ دکھانا چاہتے تھے لیکن ایسا کرنے سے انھیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ وہ اردو افسانے میں تکنیک کے نئے تجربات کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانا چاہتے تھے وجہ چاہے جو ہو لیکن یہ سچ ہے کہ انگارے کی اشاعت سے اردو کے افسانوی ادب میں ایک نیا موڑ ضرور آیا جسے جدید اردو افسانے کا نقطہ آغاز کہنا مناسب ہوگا۔ نو افسانے اور ایک ڈرامے کے اس مجموعے کے مرکزی افسانہ نگار سجاد ظہیر تھے۔ اس میں ان کے پانچ افسانے ہیں۔ رشید جہاں کا ایک افسانہ اور ایک ڈراما ہے۔ احمد علی کے دو افسانے اور محمود الظفر کا ایک افسانہ ہے۔ ان افسانوں کے عناوین اس طرح ہیں (۱) نیند نہیں آتی (سجاد ظہیر) (۲) جنت کی بشارت (سجاد ظہیر) (۳) گرمیوں کی ایک رات (سجاد ظہیر) (۴) دلاری (سجاد ظہیر) (۵) پھر یہ ہنگامہ (سجاد ظہیر) (۶) بادل نہیں آتے (احمد علی) (۷) مہاواٹوں کی ایک رات (احمد علی) (۸) دلی کی سیر (رشید جہاں) (۹) پردے کے

افسانہ اردو کی باغی اور انقلابی صنف ہے اس کے خمیر میں بغاوت اور انقلاب کوٹ کوٹ کر بھرے ہیں۔ افسانوی ادب کی یہ پہلی صنف ہے جس نے اپنے آغاز ہی سے ظلم و زیادتی کے خلاف آواز بلند کی۔ سماجی، مذہبی، سیاسی، معاشی یا معاشرتی ہر قسم کی زیادتی کے خلاف اس نے صدائے احتجاج درج کی۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ ”سوز وطن“ کیا گیا۔ اردو کے مضبوط افسانوی مجموعوں میں ”سوز وطن“ اور ”انگارے“ تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، اول لڈو کو حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے جرم میں ضبط کیا گیا اور آخر لڈو کو عریانی اور فحاشی کے جرم میں نذرِ آتش کیا گیا۔

سجاد ظہیر، محمود الظفر، احمد علی اور رشید جہاں کے افسانوں پر مشتمل افسانوی مجموعہ ”انگارے“ نومبر ۱۹۳۲ء میں نظامی پریس لکھنؤ سے شائع ہو کر منظر عام پر آیا۔ عوام کے ہاتھوں میں پڑتے ہی اس نے ادبی دنیا میں زبردست ہلچل مچادی۔ اس کی تشکیل دو تہذیبوں اور روایتوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ہوئی اور اس نے ہمارے افسانوی ادب میں ایک نئی روایت کا سنگ میل رکھا۔ اس کی اشاعت سے قبل اردو افسانے کی فضا پر پریم چند کی حب الوطنی، سماجی حقیقت نگاری اور اصلاح پسندی کا چادو چھایا ہوا تھا جس میں ہر واقعہ مشرقی تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر راست انداز میں بیان کیا جاتا۔ انگارے میں پہلی بار روایت سے بغاوت اور اخلاقی قدروں سے بے نیازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس میں شامل تمام افسانوں میں جنس اور مذہب کی آڑ میں عورت کے استحصال کو موضوع بنا کر فحاشی اور عریاں نگاری سے کام لیا گیا یہی نہیں بلکہ یوں لگتا ہے، جان بوجھ کر مذہبی معاملات اور عقائد پر چوٹ کی گئی تاکہ لوگ توجہ سے پڑھے اور ادبی دنیا میں افسانہ نگاروں کی جلد ہی ایک شناخت قائم

چھپے (ڈراما۔ رشید جہاں) (۱۰) جواں مردی (محمود الظفر)۔

سجاد ظہیر کھاتے پیتے اور آسودہ حال گھرانے کے چشم چراغ تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے مغربی ممالک میں رہ چکے تھے۔ انگریزی اور دیگر مغربی زبانوں کے ادب سے واقف تھے۔ جیمس جوائس اور ڈی ایچ لارنس، فرامڈانا طول اور برٹینڈرسل کے نظریات کا مطالعہ کر چکے تھے۔ لندن اور سوئٹزر لینڈ میں ان کا قیام رہا غالباً ۱۹۲۷ء سے ۱۹۲۸ء کے درمیان وہ سوئٹزر لینڈ میں قیام پذیر تھے اور انہوں نے انکارے کے تمام افسانے سوئٹزر لینڈ ہی میں لکھے تھے۔ اس بات کی تصدیق ڈاکٹر خالد علوی کے اس بیان سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں:

”۱۹۳۲ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کرنے بعد ڈنمارک، جرمنی، آسٹریا اور اٹلی کی سیاحت کرتے ہوئے ہندوستان واپس آگئے اور لکھنؤ سے ”انکارے“ شائع کی جس کے پانچ افسانے انھوں (سجاد ظہیر) نے سوئٹزر لینڈ کے قیام کے دوران لکھے تھے۔“

انکارے کے تمام افسانہ نگاروں نے اپنے دور کے معاشرے کی صورت حال کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ ہندوستانی معاشرے میں موجود بعض کھوکھلے اقدار کی نشاندہی کی اس کے علاوہ اردو افسانہ کی روایت سے انحراف کا جذبہ بھی اس میں کارفرما تھا۔

انکارے میں شامل سجاد ظہیر کے پہلے افسانے ’نیند نہیں آتی‘ میں شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال کیا گیا۔ اردو افسانہ میں شعور کی رو کو متعارف کرانے کو سہرا بھی سجاد ظہیر کے سر جاتا ہے۔ اس سے پہلے کسی افسانہ نگار کے یہاں اس تکنیک کا استعمال نہیں ملتا۔ اس افسانے کا تجزیہ کیا جائے تو اسے مختلف منظروں میں منقسم کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس کی تشکیل میں ان مناظر کا اہم رول رہا ہے اس میں الگ الگ منظر دکھائے گئے ہیں ایک منظر ہمیں افسانے کی ابتداء میں نظر آتا ہے جب افسانے کے دو کردار اکبر بھائی اور ان کا دوست ’غربت‘ پر ہنکار کرتے نظر آتے ہیں جس میں اس بات پر اصرار کرتے ہیں ’غربت اور مفلسی‘ کا سایا کبھی کسی پر نہ پڑے۔

افسانے کے دوسرے منظر میں لکھنؤ کی موسلا دھار بارش، امین الدولہ پارک، مہاتما گاندھی، بادشاہ علی کے جوتے کی چوری، مہر کا جھگڑا، اماں کی باتیں اور موجل اور مجل کی بحث، اماں کی کھانسی سینے کی گھر گھر ابٹ، کسی پرانے کھنڈر میں لُو چلنے کی آواز، ماں کا منہ سے خون کا تھوکنا، اس کا برسوں پلنگ پر لیٹے رہنا۔ اس میں ایک مہینہ نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ سال دو سال بھی نہیں سو اور ہزار سال کے بدلتے منظر کو برق رفتاری سے بتایا گیا ہے۔ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے اس نے ابھی شاعر کی مفلسی اور تنگ دستی کا احساس بھی نہ کیا تھا کہ بیوی کی اہمیت لوٹدی جیسی ہو جاتی ہے۔ خون کا سمندر ٹھاٹھیں مارتا ہے چار برس کے بچے کو پتہ نہیں کس جرم میں سزا مل رہی ہے۔ قاری کی توجہ اس طرف سے ہٹی بھی نہیں تھی کہ ایک اور منظر میں قیامت کا سماں، جہنم کے عذاب کا خوف ناک نظارہ دکھا کر افسانہ کو انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ اس افسانے میں پلاٹ کی تلاش بے سود ہے۔ اس کی تکنیک نئی ہے۔ اس میں کردار نگاری پر بھی زور نہیں دیا گیا اس میں صرف واقعات کو کولاژ کی شکل میں صفحہ قرطاس پر بکھیر دیا گیا۔ افسانے میں مختلف واقعات کا ایک گڈنڈ پیکر خلق کرنا، اور ان پیکروں کو کسی ایک مضبوط پیکر میں ضم کرنا، جیسی فی تداہیر سے کام لیا گیا۔

انکارے کے دوسرے افسانے ’جنت کی بشارت‘ اور پھر یہ ہنگامہ‘ میں ان مذہبی رہنماؤں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے جو محض اپنا پیٹ بھرنے اور ذاتی مفاد کے لیے مذہبی احکامات کو استعمال کرتے ہیں اس افسانے میں بہ ظاہر مہذب شخصیت کے ارد گرد تقدس کا ہالہ بنایا گیا ہے اور حقیقت یہ دکھائی گئی ہے کہ یہ مہذب حضرات دراصل انسانی کمزوریوں کا مجموعہ ہیں اور یہی کمزوریاں ان کو مذہب گزیدہ عوام کا استحصال کرنے پر مجبور کرتی ہیں ان کے یہاں جنت کا تصور بھی ہے تو وہ برہنہ حوروں سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ سجاد ظہیر نے افسانہ ’دلاری‘ روایتی انداز میں تحریر کیا اس افسانہ کو روایتی اس لیے کہا جاسکتا ہے اس میں کوئی نئی تکنیک استعمال نہیں کی گئی۔ ایک مجبور اور بے بس عورت کی داستان حیات ہے جو حالات سے مجبور ایک رئیس

زادے کی حوس کا شکار بن جاتی ہے لیکن سماج کی ستم ظریفی یہ کہ وہ اس مجبور اور بے بس لڑکی کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ اس افسانے میں سجاد ظہیر نے دلاری کے معصوم جذبات اور اس کی غیرت کو واضح کیا اور نفسیاتی نقطہ نظر سے اس کے طرز عمل کا تجزیہ کر کے قاری کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کی۔

سجاد ظہیر کے افسانے فی لحاظ سے کمزور ضرور ہیں لیکن ان میں نیا پن تھا ایک نئی تکنیک تھی اور اظہار کا نیا طریقہ تھا جس نے ان افسانوں کو کچھ حد تک قابل مطالعہ بنا دیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں شعور کی روکی تکنیک استعمال کر کے اردو افسانہ کو کولاژ، داخلی خود کلامی، منقول خود کلامی اور آزاد تلامذہ خیال کی تکنیک جیسی چیزوں سے متعارف کرایا اور اسے ایک نئی راہ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سجاد ظہیر کے افسانوں کے تعلق سے یہاں صغیر انفر اہیم کا قول درج کرنا بے محل نہیں ہوگا:

”سجاد ظہیر نے جملہ احتیاطی تدابیر کو تقریباً بالائے طاق رکھتے ہوئے زندگی کے تاریک گوشوں پر روشنی ڈالی۔ بے جا سماجی پابندیوں پر تیر و نشتر چلاتے ہوئے اخلاقی جسارت کا بھی ثبوت دیا۔ افسانہ کے مروجہ انداز کو جس میں پلاٹ اور کردار نگاری کو خاص اہمیت حاصل تھی، نظر انداز کرتے ہوئے افسانے کی مغربی تکنیک کی راہ اپنائی ان کی نظر میں پلاٹ اور اس کی ترتیب کو اولیت حاصل نہ ہو کر، کردار بلکہ کردار سے بھی زیادہ صورت حال کو مرکزیت حاصل تھی“ ۲

احمد علی نے بھی اپنے افسانے ’بادل نہیں آتے‘ میں شعور کی روکی تکنیک کا استعمال کیا۔ اس میں بھی داخلی خود کلامی کی تکنیک کی جھلک ملتی ہے جو سجاد ظہیر کے افسانے ’نیند نہیں آتی‘ میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس افسانہ کا محل وقوع مرکزی کردار کا ذہن ہے اس کردار کے ذہن میں ہی افسانہ نگار نے پورا افسانہ خلق کیا ہے۔ فی اعتبار سے احمد علی کا یہ افسانہ زیادہ پختہ نظر آتا ہے کیونکہ انگارے کے دیگر مصنفین نے افسانہ نگاری میں انگارے کی اشاعت کے بعد بہت کم طبع آزمائی کی۔ ان میں احمد علی ہی ایسے ہیں جو ایک اچھے افسانہ

نگار کہے جانے کے لائق ہیں ان کے چار افسانوی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں جو اس طرح ہیں: (۱) شعلے (۲) ہماری گلی (۳) قید خانہ (۴) موت سے پہلے۔ انگارے میں شامل افسانہ ’بادل نہیں آتے‘ میں ازدواجی زندگی کے تلخ حقائق کو پیش کیا گیا ہے۔ اس میں واقع نگاری کے بہترین نمونے ملتے ہیں۔ یہ اقتباس دیکھیے:

”عورت کبخت ماری بھی کیا جان ہے، چچڑی سے بدتر۔ کام کرے، کاج کرے، سینا پر ونا، کھانا پکانا، صبح سے رات تک جلے پاؤں بلی کی طرح ادھر پھرنا ادھر پھرنا اور اس پر طرہ یہ کہ بچے جننا۔ جی چاہے یا نہ چاہے جب میاں موے کاجی چاہا، ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔“ ۳

اس اقتباس سے آگے کے سطور میں عورت مرد کے جنسی اختلاط کی کھلی تصویر کشی کی گئی جو واقعی قابل مذمت ہے اس کے باوجود کہتا پڑے گا کہ احمد علی پہلے افسانہ نگار تھے جنہوں نے متوسط طبقے کے مسلم گھرانوں کی زندگی، مسلم خواتین کی ذہنی الجھنیں اور ان کی زبان و محاورے وغیرہ کا بر محل استعمال اپنے افسانوں میں کیا۔ ان کی دوسری کہانی ’مہاؤٹوں کی ایک رات‘ زندگی کی غیر مساوی بخشش کا شکوہ ہے اس کہانی کا انداز بیان نہایت خوبصورت ہے ایک غریب، حالات کی ماری ستم زدہ عورت اپنے معصوم بچوں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان میں تسلیاں دے رہی ہے باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں لیکن اس حال میں بھی اس عورت کو اپنے شوہر کا خیال ستائے جا رہا ہے اور وہ متضاد خیالات میں گھری ہوئی ہے۔ اس کی تنہائی کو افسانہ نگاری نے شدت سے پیش کیا۔ یہ اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

”آہ! کاش کہ وہ ہوتے! آہ وہ ہوتے۔ وہ، وہ، وہ۔ رات کو آتے کچھ نہ کچھ لیے چلے آتے ہیں۔ کیلائے ہو؟ حلوا سوہن ہے۔ وہ ہی گلوڑا اچڑی کا ہوگا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے جھشی پسند ہے۔ لو! پھر چیخنے لگیں دیکھا تو ہوتا۔ آہ! وہ جھگڑے اور وہ ملاپ، ساون اور بھادوں کے ملاپ۔ کیا دن تھے، اب تو ایک خواب ہیں

پھر چاندی راتوں میں پھول والوں کی سیر۔ آہ! وہ سبجیں، کیا مہک تھی دماغ پھٹا جاتا تھا اور اب تو وہ باسی پھول بھی نہیں، مرجھائے ہوئے پھول بھی نہیں۔ اے کاش وہ ہوتے۔“ ۳۴

افسانہ دلی کی سیر میں رشید جہاں نے سماجی زندگی کو جوہر بنانے کی کوشش کی لیکن مرض کو سنجیدہ معالج کی طرح نہیں بلکہ جذباتی بن کر دیکھا یہی ان کے فن کے سب سے بڑی خامی ہے۔ اس افسانے میں ایک مسلم عورت کی مظلومی اور بے جا رنگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ملکہ بیگم اس افسانے کی مرکزی کردار ہے جسے اس کا شوہر دلی کی سیر کرانے کے لیے فرید آباد سے دلی لے جاتا ہے اور دلی کے ریلوے اسٹیشن پر سامان کے ساتھ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے دوست کے ساتھ ہوٹل میں چلا جاتا ہے۔ اپنی بیوی کا خیال تک نہیں کرتا اس کی لاپرواہی کا نقشہ رشید جہاں نے یوں پیش کیا:

”یہاں سے بیٹھ کر دلی پہنچی اور وہاں ان کے ملنے والے کوئی گھوڑے اسٹیشن ماسٹر ل گئے۔ مجھے اسباب کے پاس چھوڑیہ رفو ہوئے اور میں اسباب پر چڑھی برقعہ میں لپٹی بیٹھی رہی۔ ایک تو کم بخت برقعہ دوسرے مردوے۔ مرد تو ویسے ہی خراب ہوتے ہیں اور اگر کسی عورت کو اس طرح بیٹھے دیکھ لیں تو اور چکر پر چکر لگاتے ہیں پان کھانے تک کی نوبت نہ آئی۔ کوئی کم بخت کھانے، کوئی آوازے کے اور میرا ڈر کے مارے دم نکلا جائے اور بھوک وہ غضب کی لگی ہوئی کہ خدا کی پناہ!“ ۳۵

رشید جہاں نے اپنے افسانے میں جنسی ماحول یا معاملات کی کوئی تصویر کشی نہیں کی۔ البتہ ایک عزت دار مسلم گھرانے کی خاتون کی بے بسی اور اس کے شوہر کی لاپرواہی کو دلکش انداز میں پیش کیا۔ اس افسانے میں سیدھے سادے اسلوب کو اپنایا گیا کوئی نیا طریقہ یا تکنیک کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اس افسانے کا انداز روایتی ہے جسے پریم چند کی روایت کی تو سبج کہہ سکتے ہیں۔

محمود الظفر کے افسانے ’جو انمردی‘ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اس میں کم سنی میں شادی کرنے کے نقصانات

شوہر کے بیرون ملک جانے، کافی عرصہ وہاں رہنے، بیوی کی امانت داری اور پاک دائمی، شوہر کی بدکاریاں، کافی عرصے تک میاں بیوی کے تعلقات میں دوری، شوہر کا وطن لوٹنا، بیوی کو بیمار پانا، اپنے بے ہودہ دوستوں کے ساتھ رات دن گزارنا، اس دوران بھی بیوی سے کوئی اختلاط نہیں کرنا۔ لوگوں کا شوہر کو ناکارہ سمجھنا، شوہر کا اس ڈر سے کہ کہیں مجھے لوگ ناکارہ نہ سمجھ بیٹھے، بیوی کی بیمار حالت میں بھی اسے حاملہ بنانا اور اپنی جانمردی کا ثبوت دینا، بیوی کا کمزور اور بیمار ہونے کی وجہ سے زنگی میں فوت ہو جانا، اس کہانی میں مرد کی مفاد پرستی، عورت کی مظلومی کی عکاشی کی گئی ہے۔ اس کے بعد ان کی کوئی کہانی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے یہ کہانی محض اپنی شرکت کے لیے لکھی ہو۔ اس میں مرد کی بلا دستی اور اپنی انا کی خاطر دوسروں کی پرواہ نہ کرنے جیسی کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

غرض انکارے کی اشاعت چند دنوں بعد ہی اسے ایک مخصوص فرقہ کے مذہبی عقائد کو ٹھیس پہنچانے کے جرم میں یوپی کے حافظ ہدایت حسین کے مطالبہ پر ۲۷ فروری ۱۹۳۳ء کو ضبط کر لیا گیا۔ تین مہینے یہ مجموعہ ادبی حلقوں میں شور مچاتا رہا ہے۔ اس نے نہ صرف ہمارے افسانے کا رخ موڑ دیا بلکہ تہذیبی اور تاریخی اعتبار سے بھی انکارے کی اشاعت جدید افسانے کا نیا سنگ میل ثابت ہوئی اس کتاب کو ترقی پسند تحریک کی بشارت اور اس کا غیر رسمی اعلان نامہ بھی قرار دیا جاسکتا ہے۔

- (۱) انکارے، مولف ڈاکٹر خالد علوی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۵ء، ص ۳۷
- (۲) اردو افسانوی ادب، ڈاکٹر صغیر افرامیم، ص ۶۹
- (۳) انکارے، مولف ڈاکٹر خالد علوی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۵ء، ص ۱۵۰
- (۴) انکارے، مولف ڈاکٹر خالد علوی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۵ء، ص ۱۶۰
- (۵) انکارے، مولف ڈاکٹر خالد علوی، ایجوکیشنل پبلیشنگ ہاؤس، دہلی ۲۰۰۵ء، ص ۱۶۳

THE "SABRAS" URDU MONTHLY

ORGAN OF IDARA-E-ADABIYAT-E-URDU

Rs.30/- Vol.77, Issue-10, October, 2015 Date of Publication 15th & Postal Date 20th of every month.

سیاست

حیدرآبادی دورہ
ثقافت اور طرز زندگی کا
مصدقہ عکاس!

سیاست آج ملک کے موثر اردو روزناموں میں اپنی نوعیت کا ایک منفرد اخبار ہے۔ سیاست نے دیگر ممالک میں بسے ہوئے اردو قارئین کی روز مرہ کی زندگی میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ اخبار کی روزانہ بذریعہ طیارہ مشرق وسطیٰ، یو کے، پولیس اے اور کینیڈا ترسیل عمل میں آتی ہے۔

... اور وہ حیدرآبادی حضرات جو اپنے وطن سے دور ہیں، سیاست کے مطالعہ کے بعد خود کو حیدرآباد میں ہی محسوس کرتے ہیں۔ سیاست کی ویب سائٹ کے ذریعہ انہیں حیدرآبادی ثقافت، مناظر، ذائقہ اور لگاؤ جتنی تہذیب اور روایات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ایسی ویب سائٹ جسے 107 ممالک سے روزانہ چار لاکھ سوسول ہوتے ہیں۔

سیاست نے اردو زبان سے واقف قارئین کے لوں تک رسائی حاصل کر کے ایک بار پھر بطور روزنامہ اپنی مقبولیت کو ثابت کر رہا ہے۔

روزنامہ سیاست حیدرآباد

The Siasat Daily

J.N. Road, Abids, Hyderabad - 500 001 (A.P.)

Tel : 24744180, 24603666, 24744109, 24744114

Fax : Editorial : 040-24603188, Advertisement : 24610379

Website : www.siasat.com, E-mail : siasat.daily@yahoo.com

حیدرآباد کا دوسرا نام سیاست